

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Абдуллоев Фуркат Олимджонович

Начальник ЭЦ «Хужа Ахрор Вали»

РФ «Умар» АИКБ «Ипак Йули»

e-mail: furkat.abdulloev@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19675752>

Аннотация: В текущих условиях всё большую роль играют финансовые инструменты ислама, базирующиеся на принципах исламского банкинга. На фоне глобальной финансовой и геополитической турбулентности, а также неконтролируемых потоков капитала между рынками, вызванных спекуляциями, формируются серьёзные препятствия для развития экономики как на национальном, так и на мировом уровне. К таковым относятся ценовая нестабильность, завышенные процентные ставки и неэффективное распределение финансовых ресурсов. Чтобы преодолеть эти вызовы, необходимо диверсифицировать национальные рынки путём внедрения инновационных и действенных принципов и инструментов. Как раз такие подходы и механизмы составляют ключевую особенность исламской банковской системы.

Ключевые слова: исламский банкинг, мудароба, мушарака, мурабаха, саям, истисна, иджара.

Введение: Более сорока лет исламский банковский сектор подтверждает свою динамику и жизнестойкость, показывая наименьшую уязвимость перед кризисными потрясениями в сравнении с традиционными системами. Ускоренный рост исламского банкинга был стимулирован как глобальным финансовым кризисом 2008 года, так и высоким уровнем цен на нефть в регионах, где базируется основная часть исламских финансовых организаций. Считается, что ключевые принципы — такие как разделение прибыли и убытков, запрет на начисление процентов и этичное кредитование — связаны с пониженным уровнем рисков, что и обеспечило финансовым институтам исламского типа выдающуюся устойчивость в кризисные периоды.

Обзор литературы: В основу исследования положены труды отечественных и зарубежных исследователей, посвящённые вопросам исламской экономики, включая сферу исламских финансов и банковского дела. В научной литературе тематику исламских финансов развивали А. Ю. Журавлёв, Р. И. Беккин, Е. С. Бирюкова, Н. В. Жданов, Е. Н. Мирошник, В. В. Павлов, Л. Р. Сюкийянен. Среди современных зарубежных мусульманских экономистов выделяются работы Умара Чапры, Замира Игбала, Мохаммеда Таки Усмани, Сидуна Харона, Вана Нурсофиза Вана Азми и других.

Методология исследования: Теоретический фундамент исследования базируется на диалектическом методе познания. В ходе работы применяются следующие методы: анализ, синтез, классификация и систематизация..

Анализ и результаты: Перед началом анализа функционирования исламского банкинга следует определить, на каких ключевых принципах он основан и какую роль в системе играет модель исламского банка.

Исламский банкинг, как таковой, составляет основу исламской финансовой деятельности, что, в свою очередь является основой исламской экономической модели – исламской экономики.

А. Ю. Журавлев рассматривает исламскую экономику в моральноэкономической парадигме, утверждая, что в ее основе лежит этический императив, санкционированный Богом. По мнению ученого, исламская экономика представляет собой «систему взглядов мусульман на принципы и механизмы организации хозяйственной жизни общества». Этическая составляющая в данном определении заключается в религиозных обязанностях мусульман: рачительное распоряжение ресурсами, предотвращение эксплуатации в обществе, обеспечение справедливости.

Исламский банкинг, будучи центральным элементом исламской финансовой системы, служит основой экономической модели ислама — исламской экономики. В настоящее время мировое научное сообщество так и не выработало единого определения этого понятия. Как отечественные, так и зарубежные исследователи дают различные трактовки термина «исламская экономика».

Центральное место в исламской системе занимает принцип справедливости, выступающий ключевой целью экономической деятельности.

Анализируя финансовые инструменты, лежащие в основе деятельности исламского банкинга, мы обнаружили существенное разнообразие в их классификации. Традиционная система деления базируется на двух типах контрактов:

- 1) договорах, предполагающих совместное распределение прибыли и убытков, то есть инвестиционные методы финансирования (мудараба, мушарака);
- 2) контрактах, реализующих долговое финансирование (мурабаха, саям, истисна, иджара).

Оформление вкладов на инвестиционные счета в исламском банке производится через контракт «мудараба».

Мушарака представляет собой соглашение между двумя и более участниками, объединяющими свои активы, трудовые ресурсы или обязательства ради извлечения прибыли. Долговое финансирование в форме мурабахи является инструментом торгового кредитования и сопровождается договором купли-продажи между банком и клиентом по согласованной цене.

Саям (бай ас-саям) означает продажу товара с отсроченной поставкой при условии немедленной оплаты; его также называют авансированием, так как расчет происходит сразу и полностью, а передача товара переносится на более поздний срок.

Истисна — это договор купли-продажи, предмет которого отсутствует в момент подписания сделки. В отличие от саяма, где поставщиком выступает клиент, в контракте истисна товар производителем выступает сам банк.

Иджара (лизинг) – договор аренды в широком смысле. По условиям данного договора, одна сторона (лизингодатель) приобретает и сдаёт в лизинг другой стороне (лизингополучателю) некое имущество (как движимое, так и недвижимое) на определённый срок, за что получает вознаграждение в виде арендных платежей, размер которого согласовывается сторонами заранее. Право собственности на вещь, являющуюся предметом лизинга, остаётся у лизингодателя. Если же по истечении срока

действия договора лизингополучатель не хочет пролонгировать договор, банк может заключить новый договор с другим клиентом

Заключение: Исламскому банкингу, согласно своим целям, принципам, финансовым инструментам и механизмам необходимо прийти к общему знаменателю между моральными аспектами, провозглашенными в Исламе (запрет рыбы, отсутствие элементов гарара и мейсира; стремление к социальной справедливости), и бизнесом, цель которого заключается в максимизации прибыли. С одной стороны, если в основе деятельности исламского банка стоит моральная сторона, то велика вероятность потерь и прекращения своей деятельности. С другой стороны, если приоритетной целью банка является получение прибыли, то этот факт пойдет вразрез основным концепциям исламской экономической системы: справедливость и равенство. Впоследствии в сознании общества исчезнет граница между традиционными и исламскими банками, и люди, с большей вероятностью предпочтут пользоваться услугами традиционного банка, который на протяжении долгого времени остается стабильным и эффективным, по сравнению с недавно зародившейся исламской банковской системой.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Журавлев А. Ю. Исламский банкинг. М. «Садра». 2017.
2. Lackmann B. G. The six Key Countries Driving Global Islamic Finance Growth // Nomura Journal of Capital Markets, Vol. 6, No:2.
3. <https://www.isdb.org>
4. <https://core.ac.uk/download/pdf/324171333.pdf>
5. <https://www.gazeta.uz/ru/2026/03/30/islamic-finance>